

O‘SIMLIK LARNING VEGETATIV VA GENERATIV ORGANLARI BO‘YICHA MASALA VA MASHQLAR TUZISH.

Axmadjanova Moxiyat Sadriyvna

Qo‘qon davlat universiteti Biologiya kafedrasida dosenti E-mail:

axmadjanovamoxiyat@gmail.com

Otajonov Sardorbek, To‘ychboyva Raxnomxon

Qo‘qon davlat universiteti Biologiya yonalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637114>

Anotasiya: Maqola talabalarda botanika fanini o‘qitishda masala va mashqlardan foydalanish uchun zarur bo‘lgan metodik bilimlarni shakllantirish, ko‘nikmalarni tarkib toptirish hamda talabalarining mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida ta‘lim-tarbiya jarayonida turli mantiqiy yo‘nalishdagi masala va mashqlarning tuzish masalalariga q‘aratilgan.

Tayanch so‘zlar: Meva, urug‘, vegetativ organlar, barg, sekvoyadendron, makkajo‘xorini, ildiz.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы построения задач и упражнений различной логической направленности в учебном процессе с целью формирования методических знаний, развития умений и навыков самостоятельного и творческого мышления учащихся, необходимых для использования задач и упражнений в обучении ботаники.

Ключевое слово: Плод, семя, вегетативные органы, лист, секвойядендрон, кукуруза, корень.

Annotation: The article examines the issues of constructing tasks and exercises of various logical orientations in the educational process with the aim of forming methodological knowledge, developing the skills and abilities of independent and creative thinking of students, necessary for using tasks and exercises in teaching botany

Keyword: Fruit, seed, vegetative organs, leaf, sequoiadendron, corn, root.

Kirish. O‘quvchilarning ijodiy va mustaqil fikr yuritishni ko‘nikmalarini rivojlantirishda biologiyadan tashkil etiladigan ta‘lim-tarbiya jarayonida masala va mashqlar echishni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi:

O‘quvchilarning biologiyadan o‘zlashtirgan nazariy bilimlarni amaliyotga qo‘llash orqali mustahkamligi ta‘minlanadi.

O‘quvchilarda mantiqiy, ijodiy va mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalari rivojlantiriladi.

O‘quvchilarning biologiyani o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishi ortadi, ilmiy dunyoqarashi kengayadi.

O‘quvchilarning bilish faoliyati faollashadi, ta‘lim samaradorligi ortadi.

Masala - ko‘zda tutilgan noma‘lumni muayyan o‘quv usullaridan foydalanib hal etish sanaladi. Masala echish jarayonida o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish imkoni vujudga keladi.

Har qanday masalada muayyan darajadagi qiyinchiliklar bo‘lib o‘quvchilar uni avval o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalaridan foydalanib engib o‘tishi kerak. Masala matni uning izohi va shartini o‘z ichiga oladi.

Masala izohi – muayyan vaziyatni tasvirlab, o‘quv muammosini keltirib chiqaradi, u yoki bu ob‘ektning noma‘lum xususiyatlarini topishga yo‘naltiriladi.

Masala sharti noma‘lum vaziyatni to‘liq hal etishni talab qilib, ba‘zi hollarda so‘roq bilan tugashi mumkin. O‘quvchilar masalani echish jarayonida masalaning shartini to‘liq anglagan holda ma‘lum bo‘lgan holatdan noma‘lum bo‘lgan vaziyatni aniqlashi, o‘quvchiga ma‘lum bo‘lgan xususiyatlardan noma‘lum ob‘ektlarning xususiyatlarini topishi zarur.

Taxlillar va natijalar. O‘quvchilarga meva va urug‘ hosil bo‘lishini vegetativ organlar bilan bog‘liqligini, bargda hosil bo‘lgan organik moddalarning meva hosil bo‘lishidagi rolini bog‘lab tushuntirish o‘simlikning bir butun sistema ekanligini yoritishda katta ahamiyatga ega. Aniq masala

yoki mashqlar yordamida o‘quvchilarga meva va urug‘larning hosil bo‘lish jarayonini tushuntirish, o‘simlik hosildorligini oshirish uchun qulay sharoitlarni yaratish orqali o‘simlik hayotini boshqarish mumkinligini ko‘rsatib berish alohida ahamiyat kasb etadi.

Biz o‘simliklarning generativ organlari mavzusi bo‘yicha ayrim masalalarni yechish metodikasi:

I. Olimlarning aniqlashicha Amerikada o‘sadigan sekvoyadendron deb ataluvchi o‘simlikning bitta qubbasida 200 ta urug‘ bo‘ladi. Lekin urug‘i juda yengil bo‘lib, 196000 tasi bir kg ni tashkil etadi. Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib, Seyshel orolida o‘sadigan seyshel palmasining 11 dona yong‘og‘ini masasiga teng bo‘lishi uchun sekvoyadendron o‘simligining necha dona urug‘i va bu urug‘lar nechta qubbada yetilishini hisoblab toping?

Yechilishi: Quyidagi hisoblash ishlarini amalga oshiramiz:

1) 1 dona seyshel palmasi yong‘og‘ining og‘irligi - 25 kg ga teng bo‘lsa, 11 dona seyshel palmasi yong‘og‘ining og‘irligi necha kg ga teng bo‘lishini topamiz.

1 donasi 25 kg bo‘lsa,

11 donasi $x = 275$ kg ekan.

2) sekvoyadendron urug‘i 196000 tasi bir kg ni tashkil etsa, nechtasi 275 kg ni tashkil etishi aniqlanadi:

$196000 \cdot 275 = 53900000$ dona urug‘ teng;

3) 53900000 dona urug‘ni: $200 \text{ ga} = 269500$ ta qubbada yetiladi.

Javob: 275 kg seyshel palmasi yong‘og‘i og‘irligiga sekvoyadendron o‘simligining

Masala va mashqlar

1. Katta odam bir sutkada o‘rtacha 0.5 kg atrofida kislorodni oladi. 50 yoshli eman

bir yil davomida 20 kg kislorod ajratib chiqaradi. 25 yoshli terak esa 32 kg kislorod ajaratadi.

Bitta odam uchun bir yilda qancha kislorod kerak. Necha tup terak bitta odamning bir yillik kislorod bilan ta‘minlash uchun qancha kislorod ajratishi kerak? Emanchi?

2. Lipaning bitta gulida 12 mg nektar mavjud, bir tup lipa daraxti 12 kg asal

beradi. Bitta lipa daraxtidan 12 kg nektar yig‘ish uchun asalari nechta gulni changlatishi kerak?

3. Seyshel palmasining mevasi eng katta bo‘lib, yong‘oq ko‘rinishiga ega. Uning mevasi 6 yilda pishib yetiladi. Mevasining uzunligi 50 sm, og‘irligi 25 kg bo‘ladi. Agar 100 ta yong‘oq mevasining og‘irligi 1 kg bo‘lsa, seyshel palmasining bitta mevasining og‘irligiga teng bo‘lishi uchun nechta dona yong‘oq mevasi to‘g‘ri kelishini hisoblab toping?

4. 30 tonna kartoshka tunganagi zahira holda saqlab qo‘yildi. Kartoshka tunganagini saqlash davomida kuz va bahor oylarida 1%, (qishda esa 0.5 % namligini yo‘qotganligi ma‘lum bo‘lsa. Keyingi yilda kartoshka tunganagining og‘irligi qancha bo‘lib qoladi? Buning sababini izohlang?

5. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, bir tup makkajo‘xorini ildizi yon tomonlariga 2 m taralib o‘sadi, shunga asoslanib, 10 tup makka jo‘xorini ildizi radius bo‘yicha necha m^2 ni egallashini aniqlang?

6. Faraz qilaylik 1 tup makkaj o‘xorining ildizini yuzasi 60 sm^2 bo‘lsa, 1 mm^2

700 ta ildiz tukchasi borligini hisobga olgan holda, bu o‘simlikning ildizida nechta ildiz tukchasi bo‘lishi mumkinligini hisoblab toping?

Xulosalar. “Botanika”ni o‘qitishda masala va mashqlardan foydalanish

ta‘lim samaradorligini orttirish, o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahkamlash, umumlashtirish, tizimga solish, nazorat qilish va baholashda muhim ahamiyat kasb etadi

Adabiyotlar ro‘yxati

1. G.A.Shaxmurova, I.T.Azimov, U.E.Raxmatov Biologiyadan masalalar va masiqlar yechish. 2017y

2. Sadriyevna, A. M. (2021). Use of Mental Maps in Teaching Complete Heritage in School. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 233-236.

3. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
4. Sadriyevna, A. M. (2020). Science of Genetics and a Brief History of Its Creation. the Creation of the Laws of Heredity. *European Scholar Journal*, 1(3), 14-15.
5. Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khagai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in *G. Hirsutum L. Acta Gossypii Sinica*.
6. Ахмаджонова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
7. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
8. Ахмаджонова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
9. Ахмаджанова, М. С. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 262-265.
10. Sadriyevna, A. M., Ilurovna, G. I., & Nasiba, N. (2022). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE SUBJECT OF COMPLEMENTARY GENE INTERACTION. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. Sadriyevna, A. M. (2021). Some inventions from human structure.
12. Sadriyvna, A. M. (2023). The Use Of Mental Maps In Teaching The Topic Of Polimer Inheritance. *Journal of Positive School Psychology*, 1187-1192.
13. Ahmadjanova, M. (2023). BIR MEMBRANALI ORGANOIDLAR MAVZUSINI O‘QITISHDA MENTAL XARITALARDAN FOYDALANISH. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (6), 773-778.
14. Sadriyvna, A. M. (2023). The Use Of Mental Maps In Teaching The Topic Of Polimer Inheritance. *Journal of Positive School Psychology*, 1187-1192.
15. Axmadjanova, M. S. (2022). DETERMINATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE USING A NON-STANDARD TEST WHEN TEACHING THE SUBJECT OF THE DOCUMENT. *Open Access Repository*, 9(11), 310-313.
16. Axmadjonova, S. S. (2023). “EPITELIY TO‘QIMASI” MAVZUSINI O‘QITISHDA KEYS-STADI TALIM USULINI AMALIYOTDA QO‘LLASH. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(23), 300-303.